

Baxıttıń dawamlılıǵı qansha? Ómirlik dep qaraw nadurıs. Tek kásipten tabılǵan baxıt ǵana ómirlik bolıwı múmkin.

Álemniń lingvistikalıq kórinisi insanniń dúnya haqqındaǵı bilim hám kóz-qaraslarınıń tildegi sáwleleniwi bolıp tabıladı. Bizge málim bolǵanıday, belgili bir jámiyettiń mádeniyatı, mánawiyatı hám tariyxı onıń ádebiyatında kórinedi. Maqalamızda baxıt sezimi menen baylanıslı bir qatar kórkem shıǵarmalarda mısallar analiz etiledi. Olarda usı koncepti sáwlelendiriwshi metafora, epitet, teńew, metonimiya, asırıp sóylew, oksimoron sıyaqlı stilistikalıq súwretlew qurallarınan paydalanılǵanın kóriwimiz múmkin. “Baxıt” degende biz shańaraqtıń tınıshlıǵın, tuwǵan-tuwısqanlardıń, doslardıń quwanışlı júzlerin, ata-ananıń perzent kamalınan júzindegi qanaatlanıwshılıǵın kóz aldımızǵa keltiremiz. Dúnyadaǵı eń baxıtlı insanlar bolsa balalar. Olardıń bul dúnyadan ǵam-táshwishi joq. Baxıtlısız ba? - dep soraw berse, - Awa, baxıtlıman, Allahım meni jaratqanınan, tórt múshemniń salamatlıǵınan, ata-anam, dos-yaranlarım barlıǵınan baxıtlıman” - dep juwap beremen. Burınları baxıt degende jetip bolmaytuǵın bir mánzildi túsinetuǵın edim. Házir bolsa ómirde árman etip, erisken barlıq mánzillerimdi baxıt dep bilemen.

“Baxıt”qa erisiw yaqı “baxıt”lı bolıw bul adamzattıń payda bolıwınan baslap-aq niyeti bolıp kelgen. Qádim dáwirlerde jasaǵan ata-babalarımız “baxıt” degende nelerdi arız etkenin biz tómendegi tariyxıy shıǵarmalardan aılawımız mǵmkin. Mısalı, uzaq jıllar dawamında ata-mákan etip otırǵan jerlerin basıp alǵan, el-xalqtıń bar mülkin tartıp alǵan, hár qıylı jawgershilik waqıyalar yaqı el basına kelgen “tilsiz jaw” bolǵan tábiyat apatshılıqları sebepli búlginshilikke ushıraǵan músiybetleri Jiyen jırawdıń “Posqan el”, “Ullı taw” poemalarında, Ajiniyazdıń “Bozataw”, Berdaqtıń “Amangeldi”, “Aydos biy”, “Ernazar biy”, K.Mambetovtıń “Posqan el” (Topalań), M.Nızanovtıń “Altın orda hám Noǵay orda (Mańǵıt orda) qıssası” atlı shıǵarmalarında sáwlelendirilgen. V.M.Jirmunskiydıń “Тюкрский героический эпос”, B.T.Grekov hám L.Yu.Yakubovskiylerdiń “Золотая орда и ея падание”, P.P.Ivanovtıń “Очерк истории каракалпаков”, K.Mambetovtıń “Áyemgi qaraqalpaq ádebiyatı”, S.Baxadırovanıń “Áziz qaraqalpaq hayalları. Apalarımız-Sarısha ayım, Xansha Súyinbbiyke, Jupar ana haqqında” hám P.Nurjanovtıń “Qaraqalpaq ádebiyatında Súyinbiyke obrazı” atlı ilimiy miynetlerinde xalıqtıń ishki ala-awızlıq hám sırtqı jawgershilik sebepli kórgen bas keshirmelerinde baxıtlı turmısqa degen intılıwshılıqları súwretlengen.

*Mańǵıt Yusup mirzaniń qızı,
Qız emes aspanda janǵan juldızı,
Súyinbiyke sulıw mindi taxtqa,
Jetkeriw ushın xalqın **baxıtqa**,
At belinde oynap, qılısh sermegen,*

Kem emes ózi de mıńsan erlerden

Mısalda, el-xalqınıń jaqsı kúnlerge erisiwi, baxıtlı turmıs keshiriwi ushın er júrek batırlarınıń dushpanlarǵa qarsı gúres alıp barıwı jırlanǵan.

Joqarıda keltirilgen pikirlerden kelip shıǵıp, qaraqalpaq naqıl-maqallarındaǵı “baxıt” konceptin kognitivlik názerde analiz etkenimizde, bul atama qaraqalpaq túsindirme sózliklerinde tómendegishe táriyplengen: Baxıt (táǵdir, nesiybe, úles) 1. *sociallıq túsiniкте болıp, adam óz miyneti nátiyjesinde ómirde qolǵa kirgizgen tabıslarınan tolıq qanaatlanıwı, kún-kórisinen kewli toqlıǵı, oylaǵan maqsetine erisiwi, arızıw-niyetleriniń ámelge asıwı menenn payda bolatuǵın ruwxıy ádep-ikramlıq túsiniк; 2. Ómirden (turmıs) tolıq qanaatlanıwshılıq hám armansızlıq jaǵdayı; **Miynet - baxıt keltirer (Qq naqıl-maqalı). Ana-jer demine, mehirine toyıp jasawdan artıq baxıt bar ma? (Erkin Qaraqalpaqstan); 3. áwmet; peshana, iǵbal. Insannıń óz táǵdiri, ómir jolınan kewli tolıp qanaatlanıwı. Ne qılsam da, talabım kelispedi, meniń mına **eki elli peshanama ne boǵan (T.Q.). Mine usı qızlar qatarında maǵan da orın bar, - dep oyladı Jumagúl. – Baxıtımdı bir sinap kóreyin (T.Q.). Hámme gáp peshanada, taqsir... Talayı kelispese, baxıtı qaydan keledi!*****

Joqarıda keltirilgen pikirlerden juwmaq keltirip aytatuǵın bolsaq, tallawlar nátiyjesine bola, *baxıt* yadrolıq leksemasınıń sinonimlik mánisleri salıstırılıp atırǵan nemis hám qaraqalpaq tillerinde semantikalıq jaqtan óziniń bay ekvivalentlerine iye: *froh/ freudig - qanaatlanıw, glücklich - táǵdir, Zufriedenheit - qanaatlanıw*. Eki tilde Glück/baxıt túsiniǵiniń bir-birine konceptual jaqtan jaqınlıǵı sonıń menen belgilenedi, bul sinonimlik qatarlardıń mánisleri paremiologiyada adekvat jaǵdayda sáwleleniwın támiyinleydi.

Ádebiyatlar

1. Абдиназимов Ш.Н. Лингвофольклористика – новая направления в каракалпакском языкознании// Tillarnı óqitish metodikasi sohasidagi zamonaviy tilshunoslik va adabiyotshunoslikning dolzarb masalalari” respublika ilmiy-amaliy anjuman. Samarqand, 2025-yil 11-12-mart
2. Tilshunoslik nazariyasiga kirish 2-nashr.–T.Sharq, 2010.-150 b.
3. Mambetov K. “Posqan el” romanı 1988. - 50-92b.
4. Nızanov M. Altın orda hám Noǵay orda (Mańıt orda) qıssası. Amudarya” jurnalı, 2024 j.№4 sanı
5. Baxadırova S. Áziz qaraqalpaq hayalları. Apalarımız-Sarışa ayım, Xansha Súyinbbiyke, Jupar ana. Amudarya” jurnalı, 2024 j.№4 sanı
6. Nurjanov P. “Qaraqalpaq ádebiyatında Súyinbiyke obrazi” Amudarya” jurnalı, 2024 j.№4 sanı
7. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi Nókis: Qaraqalpaqstan, 1988. – 67.